

GAZETA-PUBLITSISTIK USLUBINING BARQAROR STANDARTLARI

Mukaddas ISRAIL Irgashevna

O'zDJTU va O'zJOKU professori

israil19mukaddas@gmail.com

ORCID: 0009-0006-6991-5147

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada til, jamiyat va kommunikatsiyaning o'zaro bog'liqligi, gazeta-publitsistik uslubining o'ziga xos muqim standartlari va xususiyatlari tahlilga tortilib, gazeta-publitsistik diskursining sotsiolingvistik aspektiga murojaat qilingan. Bosma media tilini sotsiolingvistik kontekstda o'rganish ilmiy tadqiqotlarning dolzarb va muhim sohasi bolib, mazkur yondashuv ijtimoiy jarayonlarning media tilining diaxronik, leksik-semantik va uslubiy xususiyatlariga ta'sirini hamda uning taraqqiyot bosqichini tadqiq etishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: gazeta-publitsistik uslubi, sotsiolingvistik omillar, nutqni standartlashtirish, standart axboriy vositalar, ekspressiv-ta'sirchan vositalar.

Kirish

O'zbekistondagi adabiy tilning taraqqiyoti til siyosati, har qanday ko'p millatli mamlakatda bo'lganidek, davlat uchun ustuvor yo'nalish bo'lib, jamiyat uchun dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Milliy tildagi o'zgarishlarning sabablari siyosiy, ijtimoiy, madaniy va texnologik sharoitlar kabi ko'plab omillar bilan bog'liq bo'lib, mazkur omillar murakkab xususiyatlarga ega.

Adabiy til lisoniy me'yor bilan chambarchas bog'liqdir. Odatda, adabiy til lisoniy me'yorlar uchun asosiy me'yor vazifasini o'taydi. Standartlashtirilgan til tushunchasi ma'lum me'yor va qoidalarga bo'ysunadigan adabiy tilni anglatib, jamiyat tomonidan standart sifatida qabul qilingan va rasmiy kontekstlarda qo'llaniladigan tildir. Har qanday adabiy me'yor eng muhim ijtimoiy va madaniy vazifani bajaradi hamda inson faoliyatining barcha ijtimoiy muhim sohalariga xizmat qiladi. "Adabiy til fan, ta'lim, qonun, madaniyat, texnologiyaning rivojlanishi, siyosiy-ijtimoiy, rasmiy ish yuritish, ommaviy kommunikatsiya va h.k.larda filtr rolini o'ynaydi" (<https://library.navoiy-uni.uz/>).

Natija va mulohazalar

Gazeta-publitsistik uslubi uni boshqa yozma nutq uslublaridan ajratib turuvchi o'ziga xos standartlarga ega. Aniqlik, qulaylik, qisqalik, ob'yektivlik, dolzarblik, hissiylik va ta'sirchanlik samaradorligi ushbu uslubda sifatli va ta'sirchan matnlarni yaratishga yordam beruvchi asosiy standartlardir. Ushbu standartlarga rioya qilish gazetalarga o'z maqsadlariga muvaffaqiyatli erishish va auditoriyaning ishonchi va qiziqishini ushlab qolish imkonini beradi.

Publitsistika dalillarga asoslanganligi sababli, ushbu uslubning turli janrlarida nomenklatura belgilari va shaxsiy ism- familiyalarni, geografik joylarning nomlarini va shunga o'xshashlar qo'llaniladi. Gazeta-publitsistik uslubi mediaga xos bo'lgan yozma nutqning maxsus qismi bo'lganligi sababli, u samarali va ishonchli muloqot samarasini yaratishga yordam beruvchi o'ziga xos barqaror standartlarga va xususiyatlarga ega.

D.M. Teshabayeva publitsistika jamiyatning siyosiy-mafkuraviy sohasiga xizmat qilishini ta'kidlar ekan, dastavval, ushbu uslubning asosiy vazifasi sifatida tilning ta'sir etish xususiyatining o'ziga xosligini e'tirof etadi. Olimaning fikricha, zamonaviy publitsistik uslubda tilning ikki teng huquqli vazifasi ko'zga tashlanadi: *axborot berish* va *ta'sir etish*. Shuning uchun funksional uslubshunoslikda

publitsistik uslubning *publitsistik* va *axboriy* uslub hosil qiluvchi omillarning dixotomiyasiga alohida e'tibor qaratiladi. Publitsistik uslubning o'zi, birmuncha to'liqroq aytganda, – ommaviy kommunikatsiya uslubi sifatida o'rganiladi (Teshabayeva, 2012, 70-b.).

Nutqni standartlashtirish tilning avtomatlashtirilishiga, ifodaning muntazamligi va barqarorligiga, shuningdek, nomlash va baholashning umumqabul qilingan va ijtimoiy tasdiqlangan usullaridan foydalanishga intilish natijasidir. Biroq, mazkur tendensiyaning yonida boshqasi mavjud bo'lib, ular o'zaro ta'sir qiladi. Bu ham bo'lsa, ekspressivlikni va avtomatizmni buzishga, nutqiy formulalarni yangilashga moyillik. Aniqlik, ravshanlik, tushunarlilik, qisqalik, ob'yektivlik kabi xususiyatlar yuqori sifatli va ta'sirchan matnlarni yaratishga yordam beruvchi asosiy standartlardir.

Standart til vositalaridan foydalanish gazetalarning o'z maqsadlariga muvaffaqiyatli erishishiga va auditoriyaning ishonchi va qiziqishini ushlab qolishiga to'sqinlik qilmaydi. Gazeta-publitsistik uslubi axborotni taqdim etishda xolislik va muvozanatga intiladi. Mualliflarning o'z nuqtayi nazari va bahosi bo'lishi mumkin bo'lsa-da, ular muammo bo'yicha turli nuqtayi nazarlarni taqdim etishga intiladilar va o'quvchilarga o'z fikrlarini shakllantirish imkoniyatini beradilar. Dalillardan savodli foydalanish axborotning yanada ob'yektiv taqdim etilishiga yordam beradi.

1-jadval

*O'zbek gazeta-publitsistik uslubida qo'llaniladigan
standart axboriy vositalar:*

Lisoniy vositalar	Misollar
Modal iboralar	<i>shuningdek; natijada; darhaqiqat, xususan, afsuski, albatta, binobarin, jumladan, lozim va h.k.</i>

Ijtimoiy-siyosiy leksika	<i>Vazirlar kengashi raisi; muhim va ishonchli sheriklik; strategik sheriklik munosabatlari; mintaqa xalqlarining tabiatiga singib ketish va h.k.</i>
Gazeta qoliplari	<i>samaralarini bermoq; dastlabki asos; uchrashuv o'tkazdi; qayd etdi; jihatlari ko'rib chiqildi; ta'kidladi; masalalarga to'xtalib o'tdi; xizmat qilishi ta'kidlandi; taklif etildi, oq oltin va h.k.</i>
Ko'p qismli so'z birikmalari	<i>samimiy mehmondo'stlik uchun dildan minnatdorlik bildirmoq; ortga qaytmas demokratik yangilanishlar va iqtisodiy islohotlarni to'liq qo'llab-quvvatlash hamda ularning muvaffaqiyati va h.k.</i>
Atoqli ismlar	<i>Sharafiddin Ali Yazdiy, shuningdek, Nizomiddin Shomiyning "Zafarnoma"lari, Davlatshoh Samarqandiyning "Tazkirat ush-shuaro'si, Abdurazzoq Samarqandiyning "Matlai sa'dayn"i; Sharq Renessansi va h.k.</i>
Abbrevia turalar	<i>O'zbekiston Prezidenti BAA bilan; "CIIE-2020" import mahsulotlari; BMT Bosh Assambleyasi; JAR prezidenti; "IGS" MCHJ hamda "FCB" MCHJga qarashli; AGTKShlar faoliyatida; va h.k.</i>
Diniy leksika	<i>islomiy qadriyatlar negizida shakllangan oilaviy muhit, o'ziga xos urf-odatlar; islom madaniyati; ochiq dunyoviy qarashlar; muqaddas dinimiz; islom dini; dinimizning bosh kitobi; hadisi shariflar va h.k.</i>

2-jadval

Rus gazeta-publitsistik uslubida qo'llaniladigan standart axboriy vositalar:

Lisoniy vositalar	Misollar
Modal iboralar	<i>Вероятно, скорее всего, по всей видимости, вполне возможно, необходимо, следует, важно, должно, безусловно, несомненно, в некоторой степени, желательно, следовало бы, лучше va h.k.</i>
Ijtimoiy -siyosiy leksika	<i>Новый Узбекистан», стратегия развития, национальные интересы, сельскохозяйственные и политические реформы, поддержка молодежи, социальное жилье, программа занятости va h.k.</i>
Gazeta qoliplari	<i>в рамках стратегии Нового Узбекистана; поддержка социально уязвимых слоев населения; создание достойных условий для жизни; улучшение инвестиционного климата va h.k.</i>
Ko'p qismli so'z birikmalari	<i>широкомасштабные реформы в рамках стратегии Нового Узбекистана; создание благоприятных условий для всестороннего развития подрастающего поколения va h.k.</i>
Atoqli ismlar	<i>Стратегия развития Нового Узбекистана, Амир Темурали, Алишер Навоий, Программа «Благоустроенная махалля», проект «Цифровой Узбекистан-2030», Восточный Ренессанс va h.k.</i>
Abbreviaturalar	<i>«В рамках стратегии «ЦУ-2030»; ЦБРУ объявил о новом курсе; на последнем заседании ШОС; Узбекистан укрепляет свои позиции в ООН va h.k.</i>

Diniy leksika	<i>Навруз и Курбан-байрам – не только дни праздники, но и моменты для укрепления единства и уважения в нашем обществе; в дни священного месяца Рамадан мусульмане Узбекистана стремятся к духовному очищению, совершают благотворительные деяния и помогают нуждающимся va h.k.</i>
--------------------------	---

Gazeta-publitsistik uslubida ekspressivlik. Zamonaviy publitsistik matnlarda har bir insonga aloqador dolzarb masalalar yoritiladi. Mazkur masalalarga qiziqish befarqlikni istisno qiladi. G.Y. Solganikning fikricha, «sust iboralar, noaniq jumlarlar «bu yerda shunchaki nojoiz, noo‘rindir (Solganik, 1980, 218-b.).

Gazeta-publitsistik diskursi bundan mustasno emas, uning o‘ziga xosligi, birinchi navbatda, nutqning ekspressivligidadir. Publitsistika ekspressiv manbalarga boy, u dalillarni obrazli qayta fahmlash uchun cheksiz imkoniyatlarga ega. Ko‘plab tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, u turli xil uslubiy vositalardan: metafora, metonimiya, taqqoslash, epitet, giperbola, allegoriya, maqol, matal, qanotli so‘zlar, iqtiboslar, turli leksik va grammatik vositalardan foydalangan holda katta ta’sir kuchiga ega.

M.N. Kojinaning yozishicha: “vazmin, xotirjam asoslash shakli ifodali bo‘lishga, ya’ni ekspressiv bo‘lishga qodir, shuning o‘zi ta’sirchanlik vazifasining timsoli bo‘lishi mumkin” (Kojina, 1983, 185-b.). Muallifning o‘quvchi e’tiborini qozonish istagi muqarrar ravishda vazifaviy va ma’naviy-hissiy lisoniy unsurlarning xilma-xilligiga olib keladi. Publitsistikaning ta’sir etuvchi vazifasi ta’sirchan shakllardan foydalanishga yordam beradi, ammo zamonaviy voqealarga tezkor javob berish zarurati ta’sirchan va tasviriy vositalarga bo‘lgan ehtiyoj bilan qarama-qarshilikni keltirib chiqaradi. Tayyor nutqiy shakllardan iborat til standartlari muayyan ijtimoiy-siyosiy va boshqa vaziyatlar bilan bog‘liq.

3-jadval

**O'zbek publitsistik matnida qo'llaniladigan
ekspressiv-ta'sirchan vositalar:**

Lisoniy vositalar	Misollar
Turli xil uslubiy bo'yoqdor leksika	<i>jaholatni yenggan yg'onish; sara mevalarini bera boshladi; buyuk uyg'onish davrlari jaholat to'siqlari osha va h.k.</i>
Tilning tasviriy vositalari va frazeologizmlar	<i>ma'naviy umurtqa; ilmni yuksaklikka ko'taradi; mustaqillik shabadalari esa boshlagan; xalq ruhi; birovning haqidan hazar qilmoq va h.k.</i>
Ekspressiv-ta'sirchan tabiatli nutqiy qoliplar	<i>ilgari surgan g'oyalari; faxr bilan, qayg'uga botmoq; tarixiy burilish; buyuk uyg'onish davrlari va h.k.</i>
Maqollar, matallar	<i>Buzoqning yugurgani....; Odam odam bilan tirik; Ish quroling oz bo'lsa, mashaqqating soz bo'lar va h.k.</i>
Perefraza usulidan foydalanish	<i>Yomg'ir yog'sa, Salima, yog'masa, Halima..."; O'g'il bolaga o'qish, qiz bolaga to'qish(mi)?; Xalqimiz "Barakat – mag'izda, hunarli qo'l-og'izda" deydi; Bosh qomusimiz bugungi taraqqiyot shiddatiga mos bo'lishi kerak va h.k.</i>
Mavzuga doir savol va ritorik savollar	<i>Shifokor kim tomonda: bemor yoki kasal!?!; O'zbekistonda farmatsevtika tarmog'ini qanday rivojlantirish rejalashtirilmoqda?; Jahondagi eng yaxshi turizm qishloqlaridan birida nimalar hayratga soladi? va h.k.</i>

4-jadval

*Rus publitsistik matnida qo'llaniladigan
ekspressiv-ta'sirchan vositalar:*

Lisoniy vositalar	Misollar
Turli xil uslubiy bo'yoqdor leksika	<i>Коррупционная пирамида рушится на глазах; Новая Узбекистанская мечта: страна, где каждый может добиться успеха; Президентские инициативы — мощный толчок к модернизации страны va boshq.</i>
Tilning tasviriy vositalari va frazeologizmlar	<i>Экономика страны поднимается с колен; реформы — мост в будущее нашей страны; закон, как меч: карает, но и защищает; Судебная реформа движется, как ледокол, преодолевая преграды va boshq.</i>
Ekspressiv-ta'sirchan tabiatli nutqiy qoliplar	<i>Долгожданные перемены, обещанные правительством, начинают реализовываться в экономике и социальной сфере; Стремительный рост промышленного производства в Узбекистане является результатом эффективных реформ va boshq.</i>
Maqollar, matallar	<i>Терпение и труд всё перетрут; В единстве сила, в труде благополучие; Протягивай ноги по одеялу; Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь va boshq.</i>
Perefraza usulidan foydalanish	<i>Подрастающее поколение (молодёжь) занимает ключевую позицию в социальном прогрессе; Узбекистан (страна) демонстрирует (показывает)</i>

	<i>положительную динамику (рост) в экономическом развитии; va boshq.</i>
Mavzuga doir savol va ritorik savollar	<i>Какие меры предпринимает правительство для поддержки малого бизнеса?; Что мы можем сделать для улучшения экологической ситуации в Узбекистане?; Неужели мы можем игнорировать проблему загрязнения окружающей среды? va boshq.</i>

Shunday qilib, gazeta-publitsistik uslubining sotsiolingvistik aspekti til, jamiyat va kommunikatsiya o'rtasidagi bog'liqlikni ta'kidlaydi. Til axborotni uzatish, jamoatchilik fikrini shakllantirish va auditoriyaga ta'sir qilish kuchli vositasi hisoblanadi. Gazeta-publitsistik diskursining sotsiolingvistik aspektlarini o'rganish "... til va jamiyatning o'zaro ta'sirini yaxshiroq tushunishga, shuningdek, uning ijtimoiy voqelikning shakllanishi va o'zgarishidagi rolini yaxshiroq baholashga" (Kojina, 1983, 170-b.) imkon beradi. Gazeta-publitsistik diskursi jamiyatdai o'z maqsadlariga erishish uchun turli xil lisoniy strategiyalardan foydalanadi. Ushbu strategiyalarga axborot berish, ishontirish, manipulyatsiya qilish, baholash va tanqid qilish kiradi. Hissiy tus berish, uslubiy san'atlardan foydalanish, o'quvchini chaqirish va unga murojaat qilish kabi lisoniy vositalar gazeta-publitsistik diskursida auditoriyaga ta'sir ko'rsatish va uning fikrini shakllantirish uchun faol qo'llaniladi.

FOYDALAILGAN ADABIYOTLAR:

1. Кожина, М.Н. (1983) *Стилистика русского языка*. М.: Просвещение, 170.
2. Солганик, Г.Я. (1980) *Язык и стиль средств массовой информации и пропаганды*. М.: МГУ, 218.

3. Тешабаева, Д.М. (2012) Оммавий ахборот воситалари тилининг нутқ маданияти аспектида тадқиқи (Ўзбекистон Республикаси ОАВ мисолида): Филол. фанл. д-ри. дисс. Т., 70.

4. <https://library.navoiy-uni.uz/>

STABLE STANDARDS OF NEWSPAPER-JOURNALISTIC STYLE

Mukaddas ISRAIL Irgashevna

Abstract. *This scientific article analyzes the interrelationship of language, society and communication, the specific stable standards and features of the newspaper-journalistic style, and addresses the sociolinguistic aspect of newspaper-journalistic discourse. The study of the language of print media in a sociolinguistic context is a relevant and important area of scientific research, and this approach is aimed at studying the influence of social processes on the diachronic, lexical-semantic and stylistic features of the media language and its stages of development.*

Keywords: newspaper-journalistic style, sociolinguistic factors, standardization of speech, standard information means, expressive-affective means.